

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 04 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

10-SINFLARDA MURAKKAB EFIRLAR MAVZUSINI O'QITISHDA STEAM TA'LIM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

B.M.Dumanov, R.Q. Maxmudova

Andijon davlat pedagogika institute Tabiiy fanlar fakulteti, Kimyo kafedrası

Annotatsiya: Zamonaviy ta'lim jarayonida an'anaviy metodlardan tashqari, yangi innovatsion yondashuvlardan foydalanish dolzarb hisoblanadi. STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvi ushbu metodlardan biri bo'lib, o'quvchilarning ilmiy bilimlarini hayotiy tajriba bilan bog'lashga imkon yaratadi. Ushbu maqolada kimyo fanining muhim bo'limlaridan biri bo'lgan murakkab efirlar mavzusini o'qitishda STEAM yondashuvi qo'llanilishining afzalliklari va samaradorligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics, eksperiment, tadqiqot, Murakkab efirlar, etil spiriti, sulfat kislota, etil etanoat.

Kimyo fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashga oid ilmiy-tadqiqot ishlari soni ko'payib bormoqda. Biroq, aynan STEAM texnologiyasining kimyo darslarida qo'llanilishi hali to'liq o'rganilgan emas. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, STEAM yondashuvi orqali o'quvchilarning analitik va ijodiy tafakkurini rivojlantirish, ularning ilmiy tadqiqotlarga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkin.

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) – bu fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika fanlarini o'zaro bog'lab o'qitishga asoslangan zamonaviy ta'lim yondashuvi. Bu yondashuv o'quvchilarning mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

STEAM ta'limining asosiy maqsadi an'anaviy ta'lim usullarini interfaol va amaliy mashg'ulotlar bilan boyitishdir. Bu usul o'quvchilarga olgan bilimlarini hayotda qo'llash imkoniyatini beradi.

Kimyo fani o'zining nazariy va amaliy xususiyatlari bilan STEAM yondashuviga juda mos keladi. Chunki u turli eksperimentlar, tadqiqotlar va amaliy mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. STEAM texnologiyalari orqali kimyo darslari interaktiv va qiziqarli tarzda o'tilishi mumkin, bu esa o'quvchilarning ushbu fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi va chuqurroq tushunishga yordam beradi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham STEAM yondashuvi bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan o'tkazilayotgan eksperimental loyihalar, ilmiy tadqiqotlar va innovatsion ta'lim metodikalari STEAM yondashuvini joriy etish bo'yicha muhim tajriba yig'ishga yordam bermoqda.

Quyida "Murakkab efirlar" mavzusi o'tishda foydalanish uchun STEAM yondashuvga asoslangan dars ishlanmasi keltirilgan:

DARS ISHLANMASI

Mavzu: Murakkab efirlar

Dars turi: Yangi bilim beruvchi va amaliy mashg'ulot

Darsning maqsadi:

- O'quvchilarga murakkab efirlarning tuzilishi, xossalari va olinishi haqida nazariy bilim berish.
- Tajriba o'tkazish orqali murakkab efirlarning hosil bo'lishi jarayonini amalda ko'rsatish.
- O'quvchilarning ilmiy tadqiqot olib borish qobiliyatini rivojlantirish va fanlararo bog'liqlikni shakllantirish.
- STEAM tamoyillaridan foydalangan holda kimyoviy tajriba orqali muhandislik va texnologiyaga bo'lgan qiziqishni oshirish.

Darsning borishi:

1. Tashkiliy qism (5 daqiqa)

- ✓ Salomlashish, davomatni tekshirish.
- ✓ O'quvchilarning darsga tayyorgarligini baholash.
- ✓ Dars mavzusini e'lon qilish va uning dolzarbligini tushuntirish.

II. Kirish (10 daqiqa)

- O'quvchilarga murakkab efirlar haqida qisqacha tushuncha berish:
- ✓ Murakkab efirlarning umumiy formulasi va tuzilishi.
- ✓ Kundalik hayotda murakkab efirlarning ishlatilishi (atirlar, oziq-ovqat sanoati, farmatsevtika).
- ✓ Misollar: etil etanoat (nok yoki banan hidi), metil salitsilat (dori vositalarida), amil asetat (baliq hidi).
- STEAM bilan bog'lanishi: Murakkab efirlarning xushbo'ylik xususiyatlari texnologik jarayonlarda (parfyumeriya, oziq-ovqat sanoati) qanday ishlatilishini muhokama qilish.

III. Asosiy qism (20 daqiqa)

Tajriba: Murakkab efir hosil qilish

Kerakli jihozlar va moddalar:

O'lchov stakani, probirka, spirt lampasi, xona termometri, sirka kislotasi (etanoat kislota), etil spirit, konsentrlangan sulfat kislota (reaksiya katalizatori sifatida), suv hammomi, idish yuvish vositasi, dastlabki reaksiya natijalarini qayd qilish uchun jadval

Ishning borishi:

1. Probirkaga 2 ml etil spirti va 2 ml sirka kislotasi solinadi.
2. Aralashmaga 1-2 tomchi konsentrlangan sulfat kislota qo'shiladi.
3. Probirka suv hammomiga qo'yiladi va taxminan 5 daqiqa davomida 60-70°C gacha qizdiriladi.
4. Har 5 daqiqada harorat o'lchanadi va qayd etib boriladi.

5. Tajriba davomida hosil bo'lgan hid seziladi. Bu – murakkab efirning hosil bo'lganini bildiradi.
6. Natijalar qayd etilib, o'quvchilar tomonidan tahlil qilinadi.

Natija:

- Murakkab efirlarning xushbo'y hidi borligi kuzatiladi.
- Issiqlik ta'sirida reaksiya tezlashadi.
- Sirka kislotasi va etil spirti o'zaro ta'sirga kirishib, etil etanoat hosil qiladi.
- Hosil bo'lgan etil etanoatning hidi mevaga o'xshash bo'lib, asosan nok yoki banan hidiga yaqin hid tarqaladi.
- Natijalarga ko'ra, o'quvchilar murakkab efirlar kimyo, muhandislik va texnologiya sohalarida qanday ishlatilishini tushunib yetadilar.

IV. Mustahkamlash (10 daqiqa)

- O'quvchilarga quyidagi savollar berish orqali dars mustahkamlanadi:
- Murakkab efirlar qanday sinfga kiradi?
- Murakkab efirlarning kundalik hayotdagi qo'llanilishiga misollar keltiring.
- Tajribada qanday murakkab efir hosil bo'ldi va uning hidi nimaga o'xshaydi?
- STEAM ta'limidan foydalanib, ushbu reaksiyaning sanoatda qanday qo'llanilishi mumkinligini tushuntiring.
- Ushbu reaksiyani avtomatlashtirish uchun qanday texnologik usullarni qo'llash mumkin?

V. Xulosa va baholash (5 daqiqa)

- O'quvchilarning faolligini baholash va ularga fikr-mulohazalar berish.
- Dars yakunlanadi, o'quvchilarga uyga vazifa beriladi.

Uyga vazifa:

- Murakkab efirlarning sanoatda ishlatilishi haqida kichik tadqiqot qilish va taqdimot tayyorlash.
- Boshqa murakkab efirlarning hosil bo'lish reaksiyalarini izlab topish va yozib kelish.
- Murakkab efirlarning texnologik ishlab chiqarishdagi muammolari va yechimlari bo'yicha tahliliy maqola yozish.

Xulosa:

Murakkab efirlar dars mavzusi orqali o'quvchilar kimyoviy reaksiyalarni hayotiy misollar bilan bog'lay oladilar. Amaliy tajriba ularning ilmiy tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantiradi va kimyo faniga bo'lgan qiziqishini oshiradi. STEAM ta'limi asosida dars tashkil etilishi esa muhandislik, texnologiya va ilmiy izlanishlarni o'zaro bog'lab o'rganish imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdukuddusov O. Integrativ yondoshuv - chuqur bilim, yaxshi fazilatlarni shakllantirish omili. - T.: // j. Xalk ta'limi. № 3. 2000, - B.32-36.
2. Qoraboyev H.R., Ergashev Sh.X. "Organik kimyo". Toshkent: O'qituvchi, 2008.

3. Tursunov B.K. "Umumiy va noorganik kimyo". Toshkent: Fan, 2010.
4. Karimov I.A. "Kimyoviy texnologiya asoslari". Toshkent: O'zbekiston, 2015.
5. Solomon T.W.G., Fryhle C.B. "Organic Chemistry". Wiley, 2017.